

BADIIY MATNDA IRONIYANING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Said Ubaydullayev Sa'dullayevich

Email: ieltskokand1989@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17084647>

Annotatsiya: Badiiy adabiyot inson tafakkuri va jamiyat madaniyatini aks ettirishning eng yuksak shakllaridan biridir. Unda estetik ta'sirchanlik, emotsional-ekspressivlik va ijtimoiy-baholovchi vazifani bajaruvchi turli stilistik vositalar keng qo'llanadi. Shulardan biri ironiyadir. Ironiya — bu tashqi shaklida ijobiy yoki neytral ko'rinuvchi, ammo ichki ma'noda tanqid, kinoya, istehzo ifodalovchi nutq hodisasidir. Lingvopragmatik jihatdan ironiyaning ahamiyati shundaki, u muallifning yashirin niyatini ochib beradi, o'quvchi ongida kutilmagan semantik assotsiatsiya hosil qiladi va matnga qo'shimcha estetik qatlam qo'shadi. Mazkur maqolada ironiyaning lingvopragmatik xususiyatlari badiiy matn materialini asosida tahlil qilinib, uning semantik, sintaktik va stilistik ko'rinishlari izohlanadi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, psixolingvistika, lingvopragmatika, presuppozitsiya, implikatura.

Zamonaviy tilshunoslikda antroposentrizm paradigmasining shakllanishi mazkur fan doirasida yangidan-yangi yo'nalishlarning rivojlanishiga keng yo'l ochib, matn muammosini tizimli tarzda tadqiq etish zaruratini yuzaga chiqardi. Shu bois bugungi kunda badiiy diskursni o'rganishda tadqiqotchilar an'anaviy grammatika, semantika, kognitologiya, psixolingvistika va lingvomadaniyatlarni singari yo'nalishlarda erishilgan ilmiy natijalar hamda ilgari surilgan yangi g'oya va nazariyalarga tayanmoqdalar. Buning sababi, bir tomondan, nutqiy muloqot jarayonida matn yaratuvchi va uni idrok etuvchi kommunikativ shaxsning til faoliyatidagi o'rnini aniqlash zarurati bo'lsa, ikkinchi tomondan, yaratilgan matnlarning semantik hamda lingvomadaniy xususiyatlarini yanada chuqurroq va batafsilroq o'rganish ehtiyojidan kelib chiqadi. Garchi hozirgi tilshunoslikda ko'plab tadqiqotchilar til va madaniyat munosabatlari bilan bog'liq lingvomadaniy masalalarni turli jihatdan yoritgan bo'lsalar-da, olamning lisoniy manzarasini ifodalovchi til birliklarining mazmuniy-semantik tabiatini va ularning konseptual asoslarini to'liq yoritib berish masalasi hanzu o'zining pirovard yechimini topgani yo'q.

F.de Sossyur tilni o'zining barcha qismlarida ichki tartib va izchillikka ega bo'lgan yaxlit tizim sifatida talqin etadi. Uning ta'kidlashicha, til bir tomondan ifodalaydigan obyekt bilan uzviy aloqada bo'lsa-da, ikkinchi tomondan, u obyektga nisbatan mustaqil hamda erkin mavjud bo'lib, til tizimiga daxldor bo'lmagan tashqi omillarga qaram emas.

E.Sepir esa til mohiyatini insoniyatga xos bo'lgan, instinktiv asosga ega bo'lmagan, balki fikr, tuyg'u va istaklarni maxsus belgilar tizimi orqali ifodalashning sof insoniy vositasi sifatida talqin qiladi. Uning nazarida, til – belgilar sistemasidir; belgilar esa, avvalo, eshituv sezgisi orqali idrok qilinadi va ular insonning “nutq a'zolari” orqali shakllanadi.

Sepir tilga faqat muloqot quroli sifatida emas, balki ijtimoiy hayotning ajralmas tarkibiy qismi sifatida yondashadi. Unga ko'ra, til milliy-etnik jamoaning nafaqat kundalik muloqot ehtiyojlarini qondiradi, balki xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi, bilish faoliyati tajribasi, dunyoqarashi va psixologik xususiyatlarini ham mujassamlashtiradi. Shu bilan birga, til avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tabiat va koinot haqidagi qarashlarni, kasalliklar va ularni davolash usullari to'g'risidagi bilimlarni, tarbiya va yangi avlodni hayotga tayyorlash

an'analarini, shuningdek xalqning o'zini saqlab qolish va taraqqiy topish haqidagi tajribalarini ham ifoda etuvchi universal ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Tilning ijtimoiy tabiati, avvalo, u muayyan jamiyat bilan uzviy aloqador ekanida namoyon bo'ladi. Til taraqqiyoti faqat tashqi sharoitlar – bilingvizm yoki multilingvizm, tillarni o'qitish imkoniyatlari, jamiyat taraqqiyot darajasi, fan va adabiyotning yutuqlari bilan emas, balki uning ichki tizimiy xususiyatlari – sintaksis, grammatika, leksika, funksional stilistika va boshqa bo'limlar orqali ham belgilab beriladi.

Shu jihatdan qaraganda, til va real borliq o'rtasida muhim vositachi unsur sifatida inson mavjud. Inson sezgi a'zolari orqali tashqi olamni idrok etadi, uni ongida qayta ishlaydi va shu asosda tasavvurlar tizimini shakllantiradi. S. T. Ter-Minasova ta'kidlaganidek, inson qabul qilgan tasvir va ma'lumotlarni tafakkurdan o'tkazar ekan, ularni til vositasida o'z nutqiy jamoasi a'zolariga yetkazadi. Demak, real borliq va til o'rtasida vositachi sifatida tafakkur turadi, til esa inson ongida shakllangan konseptual manzarani tashqi ifodaga chiqaruvchi universal mexanizm vazifasini bajaradi.

O'tkazilgan turli tahlillar shuni ko'rsatadiki, badiiy matnda ironiyaning asosiy vazifasi tanqidiy-estetik baho berish va qahramon xarakterini ochishdir. Masalan, J.Oruell *"All animals are equal, but some animals are more equal than others"* degan ironik formulasi orqali totalitar tizimdagi ikkiyuzlamachilikni fosh qiladi.

Lingvistik vositalarni quyidagi darajalarga bo'linadi:

- ✓ Leksik daraja: antonimlar, sinonimik almashuvlar, kinoyali epitetlar.
- ✓ Sintaktik daraja: ritorik so'roq, inversiya, paradoksal gaplar.
- ✓ Frazeologik daraja: xalq maqollari va iboralarning kinoyaviy qo'llanilishi ("Qor yog'sa qish emas, odamga qarab yoz bo'lmas").

Ironik nutqning samarali bo'lishi uch shartga bog'liq:

1-shart: presuppozitsiya – o'quvchi oldindan ma'lum axborotga ega bo'lishi;

2-shart: implikatura – yashirin ma'noni ochib olish qobiliyati;

3-shart: kontekst – voqea-hodisaga oid vaziyat ironiyaning to'liq anglashni ta'minlaydi.

Lingvokulturologik jihatdan ironiya milliy madaniyat va dunyoqarash bilan uzviy bog'liq. O'zbek adabiyotida kinoya ko'pincha xalqona maqol va masallar orqali berilsa, ingliz adabiyotida understatement va sarkazm keng uchraydi. Bu holat ironiyaning universalligi bilan bir qatorda, milliy xususiyatlarga ham ega ekanini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ironiya badiiy matnda muhim lingvopragmatik vosita bo'lib, u muallifning yashirin bahosini ifodalaydi, estetik va kulgi effekti yaratadi, qahramon xarakterini ochadi va o'quvchini faol interpretatsiyaga undaydi. Shunday qilib, ironiyaning badiiy matndagi lingvopragmatik xususiyatlari til birliklari, kontekst, madaniy kod va o'quvchi tafakkuri bilan chambarchas bog'liqdir. Uning ilmiy tahlili nafaqat adabiy tanqid, balki lingvokulturologiya va pragmalingvistika uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. –М.: Издательская группа "Прогресс", 1995. – 163 с.
2. Храменко Д.С. Ирония в английском деловом дискурсе функционально-синергетический подход: Автореф. дисс. канд. филол. наук.– М., 2010. – 26с.

3. Черданцева И.В. *Философия иронии от познавательной специфики к концептуальному конструированию: Автореф. дисс....доктора филол. наук. – Барнаул, 2010. – 48 с.*
4. Yorkinova, M. N. (2025). LOAN WORDS IN DIFFERENT LANGUAGES. *O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari*, 460-462.
5. Mansurova, M. A. D. (2022). Images of the Novel " Erevon". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 816-819.
6. NO, P. (2025). The role of cognitive linguistics in language evolution.
7. Раджапов, Э. Г. (2022). ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ. *Ўзбекистон Республикасидаги Иқтисодий Ҳаёт*, 80.
8. Rajarova, M. (2023). Study of discourse and specific characteristics of allegory. *Наука и технология в современном мире*, 2(17), 53-55.
9. Rajarova, M., & Mamadaliyeva, M. (2023). INTERPRETATION OF ALLEGORICAL MEANS IN DISCOURSE. In *International Conference On Higher Education Teaching* (Vol. 1, No. 1, pp. 15-19).
10. Haydarova, G., & Muhammadjonova, G. (2024). THE FAIRY TALE GENRE OF FOLKLORE. *Models and methods in modern science*, 3(1), 13-16.